

GTX – Crises

Cultura da convergência: perspectivas fluidas e digitais da contemporaneidade absorvidas pelo Bumba-Boi de Morros no estado do Maranhão

Mestranda Rafaela Cristina da Silva (UFMA)

RESUMO

O artigo pretende apresentar um Estudo de Caso sobre o "Boi de Morros" - uma das muitas manifestações da Cultura Popular do Maranhão, sendo o Bumba meu boi considerado Patrimônio Imaterial da Humanidade desde 2019, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/IPHAN. A partir da teoria cunhada por Henry Jenkins sobre a Cultura de Convergência, a pesquisa qualitativa traz resultados de análise dos dados obtidos pela aplicação de entrevistas semiestruturadas e estudos pautados na investigação bibliográfica de referência e de fontes documentais midiáticas. Apresentaremos, portanto, alguns resultados convergentes a teoria de Jenkins no sentido das implicações da rápida obsolescência da tecnologia e como suas formas de consumo contribuíram na fluidez de valores próprios da contemporaneidade, transformando a maneira como interagimos com a tecnologia e uns com os outros, e como essas transformações impactam em mudanças nos aspectos culturais de uma sociedade.

Palavras-chave: Arte; Cultura; Convergência; Contemporaneidade; Tecnologia.

ABSTRACT

The article intends to present a Case Study about the "Boi de Morros" - one of the many manifestations of Popular Culture of Maranhão, being the Bumba meu boi considered Intangible Heritage of Humanity since 2019, by the Institute of National Historical and Artistic Heritage/IPHAN. From the theory coined by Henry Jenkins about Convergence Culture, the qualitative research brings results of data analysis obtained by the application of semi-structured interviews and studies based on bibliographic research of reference and media documentary sources. We will present, therefore, some results that converge with Jenkins' theory in the sense of the implications of the rapid obsolescence of technology and how its forms of consumption have contributed to the fluidity of values typical of contemporaneity, transforming the way we interact with technology and with each other, and how these transformations impact on changes in the cultural aspects of a society.

Keywords: Art; Culture; Convergence; Contemporaneity; Technology.

INTRODUÇÃO

A trajetória do Boi de Morros começou por volta de 1976, quando o Boi nasce como uma ação pedagógica dentro da Escola Normal de Morros com o objetivo de resgatar a tradição desse folguedo na região do Munim. Por volta de 1980 a organização do Boi é assumida por um

entusiasta homem do povo, José Hugo Lobato e, que aos poucos vai cativando sua esposa Maria Izabel para aderir à coordenação do bumba-meu-boi. Nesta fase o Boi sai de um espaço educacional e se aventura por um contexto local, de Morros e suas imediações, com fortes características de uma brincadeira e expressão populares. O Boi de Morros pode ser caracterizado como um boi familiar uma vez que foi assumido pela família Muniz Lobato. De forma que começou a passar de geração em geração. Atualmente, o Boi está aos cuidados da neta do seu Zé Lobato, Clarice Lobato. O Boi de Morros pertence ao Sotaque de Orquestra, que possui uma musicalidade que parece ter incorporado mais as influências europeias, utilizando o acompanhamento de diversos instrumentos de sopro e cordas, como o saxofone, clarinete e banjo.

Na década de 60, ocorre um estreitamento dos laços entre o poder público estadual e o Bumba-meu-boi, que culminou, a partir dos anos 90, com a dependência dos Bois em relação ao Estado. Dessa relação surgiram mudanças nas brincadeiras que se reverberaram em profundas consequências, como aponta o Dossiê do Complexo Cultural do bumba-meu-boi.

As consequências desse vínculo se refletiram em vários aspectos na dinâmica da brincadeira: apresentações reguladas formalmente por contratos; concentração das apresentações em locais padronizados pelo Governo; supressão dos autos; e criação de um padrão estético para os grupos, impulsionada pela inserção do Bumba-meu-boi no mercado de bens culturais, tendo como consequência a espetacularização dos Bois e, mais especificamente, a introdução de novas personagens e mudanças na indumentária e na sonoridade dos Bois originados a partir do sotaque da região do Munim, dentre eles, o Boi de Morros. (COMPLEXO, pág. 61)

Na década de 1970, inicia-se o investimento na indústria fonográfica com músicas voltadas para composições mais populares, o que até então, não era uma prática comum na época. No ano de 1972, o Boi de Pindaré gravou um disco antológico, com repercussão tanto na cidade quanto fora dela, e cuja faixa de número 4, “urrou do boi”, tornou-se “Hino cultural e Folclórico Maranhense, no ano de 1991” (MARTINS, 2015).

Figura 1 e 2: Primeiro disco de vinil com toadas de boi do Maranhão

Fonte: Disponível em:

<https://lojamonstro.com.br/produtos/lp-bumba-meu-boi-sotaque-do-pindare-bumba-meu-boi-sotaque-do-pindare-1972-vinil-usado/>. Acessado em: 15/02/2023.

Quando chega na década de 1980 predominam os lançamentos de LP's de Bois de orquestra. “Em 1981, o primeiro disco de Boi desse sotaque chegou ao mercado com a toada ‘Bela mocidade’, de Francisco Naiva e Donato Alves, gravada por Donato Alves. Nos anos que se seguiram, novos LP's foram gravados pelos Bois de Axixá, Morros, Santa Rita e Ribamar (de orquestra)” (Comissão, 2011).

No início do século XXI, a imprensa local passou a destinar maior espaço à divulgação dos festejos juninos e, particularmente, ao Bumba-meu-boi, que teve seu prestígio cada vez mais elevado, passando a ser considerado como ícone da identidade maranhense. Assim, a mídia teve papel importante no processo de estatização da programação junina.

No ano de 2001, houve aumento significativo de recursos para os festejos juninos em relação aos anos anteriores com investimento de três milhões de reais e em 2002 a tendência de crescimento do volume de recursos para o São João se repetiu com a duplicação da verba destinada aos festejos no ano anterior, incluindo 143 municípios maranhenses que receberam incentivo financeiro do Governo do Estado para a promoção das festas de junho. Para 2010 foi informada a aplicação de 20 milhões de reais nos festejos juninos, ou seja, em dez anos, os festejos que têm o Bumba-meu-boi como principal atração tiveram os recursos públicos aplicados multiplicados quase 20 vezes. Parte da verba alocada para os projetos de apoio aos festejos juninos foi empregada em campanhas publicitárias na mídia nacional e local, conforme Silva (2008). (Comissão, pág. 64)

De acordo com o Dossiê do Bumba-meu-boi, o caráter de mercadoria e produto cultural assumido pelo Bumba-meu-boi na medida em que à brincadeira foi reservado um cenário para as apresentações públicas financiadas pelo Governo, que atuava como organizador da cultura popular, transformou o Bumba-meu-boi num “espetáculo que se esgota em si mesmo” dissociando-o da dimensão simbólica. A mercantilização do Bumba-meu-boi, iniciada nos anos 70 e consolidada nos anos 90, ocorreu concomitantemente a um crescente processo de aproximação das elites. Essa aproximação resultou no que Cardoso denomina de “luta simbólica” entre os setores dominantes da sociedade e o Bumba-meu-boi, num jogo em que aqueles, através do controle dos mecanismos de dominação apropriam-se do Bumba-meu-boi, patenteando-o como expoente da cultura popular local e símbolo da identidade do maranhense, transformando-o em produto inserido no mercado de bens econômicos.

A espetacularização do Bumba-meu-boi

Conforme Silva (2008), no ano de 2001, houve aumento significativo de recursos para os festejos juninos em relação aos anos anteriores com investimento volumoso que aumentava sempre nos anos subsequentes. Em 2010 os investimentos chegaram a 20 milhões nos festejos juninos. Parte da verba alocada para os projetos de apoio aos festejos juninos foi empregada em campanhas publicitárias na mídia nacional e local.

Essa possibilidade do bumba-meu-boi funcionar como entretenimento, espetáculo ou instituição imbrica numa questão importante que envolve as manifestações de cultura popular: as relações múltiplas que ocorrem no interior ou fora da prática cultural que englobam lucros, concorrência, intercâmbios, contratos e consumo.

A circulação do bumba-meu-boi como entretenimento implica numa questão importante, sobre as relações que ocorrem tanto dentro quanto fora da prática cultural destas brincadeiras, englobando “lucros, concorrências, intercâmbios, contratos e consumo”. Desta maneira, “numa completa identificação com a cultura de massa, muitas apresentações carregam o signo do espetáculo, da luz, do brilho, da cor e do ritmo, perdendo, assim, características de simplicidade”, segundo Gondim (2014, p. 38).

Figura 3: Boi de Morros no Arraial da Maria Aragão em 2022

Fonte: Acervo pessoal. Arraial Maria Aragão, 2022.

Atualmente, o bumba-meu-boi tem extrapolado os limites da prática cultural e tem se transformado em produto de interesse turístico. Seu nome e imagem são utilizados como forma de estratégia comercial, publicitária, social e outras, que vão desde concursos, até inspiração para enredo de escolas de samba. Inserido numa sociedade pós-moderna, é bombardeado diariamente pelos valores consumistas. Gondim (2014, p. 40) relata, que seria, inclusive, “ingênuo se pensar no bumba-meu-boi como uma manifestação apartada dos processos de assimilação de imagens televisivas, musicais, radiofônicas e outras tantas que circulam no mundo de cultura de consumo”. Desta forma, o sistema de significação do mundo midiático apresenta-se com significantes que são representados por meio de “imagens, palavras e ritmos”.

Figura 4: Boi de Morros em 2019

Fonte: BOI DE MORROS OFICIAL. Boi de Morros abertura tribo 2019, 07/06/2019.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jnm6Hdzwuz0>

Percebemos a uniformidade coreográfica com toques suaves da batida de pés e mãos presentes na teatralização da letra que acompanha a batida durante a apresentação, permeada com largos sorrisos dos brincantes em resposta ao acolhimento da plateia que se sente em êxtase observando atentamente cada passo dos brincantes ao longo do espetáculo. O sorriso em resposta ao público humaniza e cria empatia ao espetáculo, assim como, antes de subir ao palco os brincantes se permitem fotografar com os fãs que buscam nesse registro único uma forma de eternizar o contato com a brincadeira que tanto amam.

A convergência de mídias presentes na visibilidade do Boi de Morros

Jenkins se refere à cultura da convergência como o fluxo migratório de conteúdos em diversas plataformas de mídia, cooperando entre si como mercados de consumo e influenciando no comportamento do público, que passa a responder aos meios de comunicação em busca dos meios de entretenimento que desejam. “Convergência é uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando”. (JENKINS, pág. 31)

Refletindo a partir da abordagem de Jenkins sobre a influência avassaladora das mídias no gosto do consumidor e o que vem acontecendo com o bumba-meu-boi de Morros, como

estudo de caso neste artigo, convém destacar o impacto da exibição e da espetacularização do bumba-meu-boi perante as mídias, vinculadas as propagandas de participação do público, as festas juninas patrocinadas pelo poder público, nos leva a ver que o Boi de Morros como um produto, um desejo de consumo que precisa estar se adaptando às necessidades do público, às tendências contemporâneas para se manter permanente nesse mercado como produto desejável a essa clientela ascendente.

Ser desejado pelas redes é ter seus desejos transformados em mercadorias. Por outro lado, tornar-se uma mercadoria expande a visibilidade cultural do grupo. Grupos que não possuem valor econômico reconhecido são ignorados. Por outro lado, é também uma forma de exploração. Os grupos transformados em mercadorias tornam-se alvo de um marketing mais agressivo e muitas vezes sentem que perdem o controle sobre sua própria cultura, já que ela é produzida e comercializada em massa. Esses grupos não conseguem evitar sentimentos conflitantes, pois querem ser representados, mas não querem ser explorados. (JENKINS, pág. 99)

Nesse ano de 2023, as mídias têm colaborado muito para agregar na visualidade desse produto de consumo, que é bumba-meu-boi, as prévias das festas juninas, fazendo com que o foco mais recente, não seja a concretização da apresentação em si, mas a prévia do espetáculo. O Estado tem se utilizado das mídias para divulgar as apresentações das brincadeiras em formato de ensaios itinerantes nos vários bairros da cidade, atraindo o público para uma espécie de excitação em querer já contemplar exibição do espetáculo destas brincadeiras.

Jenkins ressalta que o YouTube emergiu como um site fundamental para a produção e distribuição da mídia alternativa e que foi o Marco Zero, por assim dizer, da ruptura nas operações das mídias de massa comerciais, causada pelo surgimento de novas formas de cultura participativa. O autor endossa que as mídias emergentes permitem que todo mundo tenha a capacidade de congelar o momento do “fluxo” das mídias de massa para tentar concentrar a atenção no que acabou de acontecer. (JENKINS, pág. 350)

o YouTube representa o encontro entre uma série de comunidades alternativas diversas, cada uma delas reproduzindo mídia independente há algum tempo, mas agora reunidas por esse portal compartilhado. Ao fornecer um canal de distribuição de conteúdo de mídia amador e semiprofissional, YouTube estimula novas atividades de expressão - seja através de eventos como os debates da CNN/YouTube, seja em suas operações cotidianas. Ter um site compartilhado significa que essas produções obtêm uma visibilidade muito maior do que teriam se fossem distribuídas por portais separados e

isolados. Significa também a exposição recíproca das atividades, o rápido aprendizado a partir de novas ideias e novos projetos e, muitas vezes, a colaboração, de maneiras imprevisíveis, entre as comunidades. O YouTube tornou-se um simples indicador para esses sites alternativos de produção, criando um contexto para conversarmos sobre as transformações em curso. (JENKINS, pág. 350)

O YouTube foi o primeiro a reunir os três níveis que pertencem à mídia digital: *produção, seleção e distribuição*. Hoje nos deparamos com muitas outras plataformas operando nesse formato, como o Instagram, Tik Tok, Twitter, entre outros. O Facebook e o Whatsapp são plataformas que se transformaram bastante ao longo dos últimos anos para alcançar o público que busca por plataformas de entretenimento que atendam aos seus desejos. A incorporação dos Storys e Reels, com vídeos curtos no estilo do tik tok, busca atrair um consumidor que não tem paciência para os vídeos longos e mais complexos do YouTube, que deseja uma prévia do todo para se sentir empolgado para acessar algo mais complexo.

Figura 5: Plataformas digitais do Boi de Morros

Fonte: Página do Boi de Morros no Spotify, YouTube e Facebook, respectivamente.

Segundo a Amper (2023) “a produção de vídeos continuará a ser uma tendência em ascensão. As plataformas de mídia social, como o TikTok e o Instagram Reels, continuarão a se popularizar, enquanto o YouTube continuará sendo um importante canal de vídeo”. Uma das principais razões para esse aumento do uso de vídeos é a mudança no comportamento do

consumidor. Trazer a prévia das apresentações espetaculares das festas juninas por meio dos stories e reels do Instagram é uma forma de causar uma expectativa desse público/consumidor pelo que podem encontrar de diferencial nas festas do ano presente e se sentirem ainda mais motivados a participarem dos arraiais, onde se reverbera o consumo de fato.

Debates sobre democracia digital há muito tempo vêm sendo moldados pela fantasia de uma “revolução digital”, com a presunção de que as velhas mídias (ou, nesse caso, o velho establishment político) seriam novas empresas de mídia confrontando os velhos conglomerados, sejam blogueiros substituindo jornalistas, ou cibercandidatos superando máquinas políticas. (JENKINS, pág. 349)

Cada vez mais, as pessoas estão buscando conteúdo visual e interativo, em vez de apenas texto estático. Os vídeos oferecem uma experiência mais imersiva e atraente, que pode capturar a atenção do público e aumentar o envolvimento com o que buscam. Além disso, as plataformas de mídia social estão priorizando o conteúdo em vídeo em suas plataformas, oferecendo recursos e ferramentas para a criação e compartilhamento de vídeos. O TikTok, por exemplo, é uma plataforma baseada inteiramente em vídeos curtos e atraentes, e o Instagram Reels foi criado como uma resposta direta ao sucesso do TikTok. Os vídeos também são uma ótima maneira de humanizar o objeto que se apresenta e criar uma conexão emocional com o público, mostrando os bastidores daquele produto, o que pode aumentar o alcance da brincadeira e gerar tráfego para o site.

Figura 5: Plataformas digitais do Boi de Morros

Fonte: Página do Boi de Morros no Instagram.

O conteúdo apresentado nestas multiplataformas mantém o engajamento do público, representado por uma legião de fãs que acompanham o trabalho do Boi de Morros, e que reflete no interesse destes, apresentando uma agenda de atividades desenvolvidas pela brincadeira e que busca a participação desse público, seja presencial ou virtualmente. Nesse processo de engajamento podemos perceber nesse quantitativo de fãs que seguem as mídias sociais do Boi de Morros, que equivale a quase 60 mil pessoas, não só residentes no local de origem desta manifestação, mas no Brasil e fora deste, integralizado por pessoas que se atraem por esta cultura e mesmo estando a quilômetros de distância, querem poder compartilhar suas experiências e suas expectativas com a brincadeira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A convergência aqui entendida como as mudanças tecnológicas e industriais, culturais e sociais, no modo como as mídias circulam em nossa cultura, expressas pelo fluxo de conteúdos através de várias plataformas de mídia e cooperação entre as múltiplas indústrias midiáticas, numa busca de novas estruturas de financiamento, recaindo sobre os interstícios entre antigas e novas mídias e o comportamento migratório da audiência, que vai a quase qualquer lugar em busca das experiências de entretenimento que desejam.

Nesse sentido, devemos compreender que a convergência cultural perpassa por mudanças na lógica pela qual essa cultura opera, com ênfase no fluxo de conteúdos pelos canais de mídia como YouTube, TikTok e Instagram, Twitter, entre outros. Essa combinação de funções dentro do mesmo aparelho tecnológico. Gera uma cultura que surge no contexto de produção industrializada e circulação comercial a partir de um sistema em que bens culturais são produzidos e distribuídos em massa.

Ocorre que a cultura dantes que surgia unicamente num contexto onde a criatividade perpassava por um contexto popular e alternativo, onde as habilidades eram passadas adiante por meio da educação informal, passadas de geração a geração, e onde todos os criadores podiam extrair material de tradições imagens compartilhadas, tem agora, um novo contexto, no qual os fãs e outros consumidores são convidados a participar ativamente da criação e da circulação de

novos conteúdos, Com materiais culturais que foram apropriados integrados à vida cotidiana de seus consumidores. Temos agora uma cultura produzida por fãs e outros amadores para circulação na economia underground e que extrai da cultura comercial grande parte do seu conteúdo.

É nesse entretenimento multiplataforma que ocorre o envolvimento do público com a produção e criação do espetáculo do bumba-meu-boi, em especial no que tange a este artigo, o Boi de Morros, que busca um relacionamento desejável com os seus espectadores/consumidores, um espectador envolvido, no grau mais alto de fidelidade a este espetáculo e atento durante toda a transmissão, em suas multiplataformas, preservando o relacionamento por meio do consumo de materiais transmídia adicionais.

REFERÊNCIAS

ALBERNAZ, Selma Ferreira. Estéticas e disputas em torno do bumba-meu-boi (São Luís, Maranhão). Revista ANTHROPOLÓGICAS, Universidade Federal de Pernambuco, ano 14, vol.21(1): 77-97 (2010). Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/268365383_Esteticas_e_disputas_em_torno_do_bumba-meu-boi_Sao_Luis_Maranhao.

Complexo Cultural do Bumba-meu-boi do Maranhão. Dossiê do registro como Patrimônio Cultural do Brasil. São Luís: Iphan/MA, 2011.

GODRIM, Ludmila Portela. Representação e imagens de si nas toadas de bumba-meu-boi. Orientadora: Dr.^a Sylvia Helena Cyntrão. Dissertação (Mestrado em Literatura) – Universidade de Brasília. Brasília, 2014, 138 f. Disponível em: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/17310/1/2014_LudmilaPortelaGondim.pdf

JENKINS, Henry. Cultura da convergência. 3^a ed. São Paulo, Aleph, 2022.

MARTINS, Carolina. Política e cultura nas histórias do bumba-meu-boi São Luís do Maranhão – Século XX. Orientadora: Dra. Martha Campos Abreu. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2015, 160 f. Disponível em: <https://www.historia.uff.br/stricto/td/1880.pdf>. Acesso em 25 mar. 2023.

We are social e HootSuite – Digital 2023 – Visão Geral Global [Resumo e Relatório Completo]. Amper, 2023. Disponível em: <https://www.amper.ag/post/we-are-social-e-hootsuite-digital-2023-visao-geral-global-resumo-e-relatorio-completo>. Acessado em: 15 abr. 2023.

Como citar este texto:

SILVA, Rafaela C. Cultura da convergência: perspectivas fluidas e digitais da contemporaneidade absorvidas pelo Bumba-Boi de Morros no estado do Maranhão. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-12.